

ANÁLISE COMPARATIVA DE ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO E REBALANCEAMENTO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO

Fernando Aloisio Henz Muller[†]

RESUMO: Trata-se este estudo de uma análise comparativa sobre diversas estratégias puramente matemáticas de formação e rebalanceamento de carteiras contendo criptomoedas, commodities, dólares, ações brasileiras, ações americanas, fundos de investimento imobiliários e Ouro. Os desempenhos de sete diferentes abordagens foram testados no ano de 2020, esteira da crise do coronavírus, sendo quatro subjacentes ao modelo de média-variância, duas ao modelo de contribuição uniforme para o risco e a última o modelo de pesos uniformes (carteira ingênua). A despeito da simplicidade, esta última foi a que demonstrou melhor desempenho face as demais, apresentando retorno acumulado cerca de 15 p.p. maior em relação à abordagem com segundo melhor desempenho. Embora os modelos de otimização tenham sido superados pelo modelo ingênuo, a performance foi melhorada pelo uso de modelos GARCH para estimação de matrizes de covariâncias condicionais, comparativamente a matrizes de covariâncias incondicionais.

Áreas temáticas: Administração e Economia.

JEL: G10, G11, G17, G19.

Palavras-chave: Markowitz, Algoritmos, Portfólio, GARCH.

[†] Professor da Faculdade ISEPE/RONDON. E-mail: Fernando.aloisio.henz.muller@outlook.com

INTRODUÇÃO

A escassez de recursos é um axioma fundamental à concepção de qualquer modelo econômico. Afinal, se os recursos fossem infinitos, não faria sentido gerenciá-los. A escassez impõe custos de oportunidade e *trade-offs* às decisões de uso dos recursos disponíveis. Em última análise, para se obter uma coisa, é necessário renunciar a alguma outra.

Na concepção de um portfólio de investimento também é assim. Quem persegue maiores retornos assume maiores riscos. A otimização deste *trade-off* inerente a decisões de investimento é complexa e constitui objeto de pesquisa há décadas, culminando na concepção de uma vasta gama de modelos matemáticos que buscam otimizar a relação retorno e risco.

O primeiro algoritmo de otimização de portfólio, o modelo média-variância, foi concebido por Markowitz (1952). Vanguardista da teoria moderna do portfólio, Markowitz demonstrou que é preciso considerar as correlações entre os retornos de cada par de ativos para obter uma diversificação genuína. O inestimável valor conceitual de sua obra rendeu-lhe o Prêmio Nobel de Economia, em 1990.

Os resultados contraintuitivos da aplicação prática do modelo média-variância, no entanto, costumam desapontar seus praticantes. Jobson e Korkie (1981), Michaud (1989), Black e Litterman (1991), dentre outros, reportam problemas associados à abordagem. Sem embargo, Markowitz inaugurou uma área de pesquisa no campo de finanças, com seu modelo inspirando a concepção de diversos outros nas décadas subsequentes. Dentre eles, o modelo *Equally-weighted Risk Contribution* (ERC).

O ERC é uma estratégia de alocação *risk-parity* que iguala as participações relativas de cada ativo no risco total do portfólio, resultando em carteiras ponderadas pelo risco. Em uma carteira com quatro ativos, por exemplo, a alocação resultante seria tal que cada ativo responderia por 25% do risco total do portfólio. Da mesma forma que o modelo média-variância, esta estratégia leva em conta a matriz de correlação de retornos dos ativos.

Este estudo procura responder se o emprego dos modelos de média-variância e ERC, em formas tradicionais ou modificadas, contribuiriam para a obtenção de melhores resultados no conturbado ano de 2020, comparativamente a estratégia de pesos iguais; e, se sim, por que isso ocorreu.

O objetivo consiste em realizar análise comparativa do desempenho dessas estratégias de formação e rebalanceamento de portfólios de investimento em ativos arriscados. O tema é de relevância porque a alocação do portfólio é, provavelmente, a decisão mais importante de um investidor.

Sabe-se que modelos otimizadores podem concentrar a carteira em ativos com retornos negativamente correlacionados com os dos demais ativos do mercado – conhecidos como ativos de proteção, ou *hedge*, que nesta pesquisa são o dólar e o ouro. Um ajuste no modelo ERC é proposto para predeterminar a alocação nessa classe de ativos em um percentual que faça sentido para a filosofia do investidor. No modelo média-variância é necessário apenas adicionar uma restrição.

Já o modelo média-variância tende a dar grandes posições a alguns ativos e zerar a posição de outros. Por este motivo, serão testadas variações com restrições do tipo *floor* e *ceiling*, em que são fixados pesos mínimos e máximos que podem ser atribuídos a cada componente da carteira.

1. MODELOS DE OTIMIZAÇÃO

Em uma situação de investimento, “colocar os ovos em cestos diferentes”, dependendo de o que se considera “cestos diferentes”, pode ser uma analogia bastante ingênua. Imagine uma carteira pulverizada em muitos ativos, mas cujos preços são forte e positivamente correlacionados. Nesse caso, todos sobem ou caem ao mesmo tempo. No fim das contas, é como se todos os cestos fossem um só.

Diversos modelos de otimização de portfólio foram concebidos a partir dessa premissa, sendo pioneiro o trabalho de Markowitz (1952). Além de Markowitz e seu modelo, esta seção aborda o modelo ERC, cujo objetivo é formar uma carteira em que todos os componentes contribuem de forma equânime para o risco total.

2.1 Markowitz, o modelo média-variância e o modelo de mínima variância

Markowitz (1952, 1959) demonstrou que é preciso considerar correlações entre retornos de cada par de ativos para obter uma diversificação genuína. Através da diversificação é possível montar uma carteira com risco inferior ao do ativo menos arriscado. O valor conceitual inestimável dos trabalhos de Markowitz rendeu-lhe o Prêmio Nobel de Economia, em 1990.

Markowitz (1952) apresentou o primeiro algoritmo de otimização de portfólio. Também conhecido por modelo média-variância (MV), o método busca determinar a alocação que minimiza a variância da carteira, sujeito a uma taxa de retorno desejada pelo investidor. Tal alocação é encontrada resolvendo o problema de otimização

$$\min_w w^t \Sigma w, \quad (1)$$

s. a.

$$w^t r = E(R_p) \quad (2)$$

$$1^t w = 1. \quad (3)$$

em que w é um vetor contendo as proporções de cada ativo no portfólio, Σ é a matriz covariâncias dos retornos desses ativos, r é um vetor contendo o retorno esperado de cada ativo e $E(R_p)$ é o retorno esperado do portfólio.

Para cada valor dado de $E(R_p)$ há uma carteira de risco mínimo correspondente, de modo que diversas carteiras podem ser computadas através da variação do valor de $E(R_p)$. O conjunto dessas carteiras representado em plano cartesiano culmina em uma hipérbole, cujo segmento superior é chamado de fronteira eficiente. A fronteira eficiente de Markowitz é representada pelo segmento de curva ab da Figura 1. A carteira b corresponde ao portfólio de variância mínima global.

É pressuposto por Markowitz que, ao escolher uma carteira, o investidor preocupa-se com a média e a variância do retorno dessa carteira no período subsequente. A carteira selecionada é “eficiente em média-variância” se: 1) minimiza a variância do retorno da carteira para dada expectativa de retorno; e 2) maximiza o retorno esperado para dada variância. Esse é o motivo pelo qual o modelo de Markowitz é chamado também de média-variância (FAMA; FRENCH, 2004, p. 26).

Dessa forma, as carteiras existentes no segmento de curva abaixo da carteira b – no segmento bc , por exemplo – não são eficientes em média-variância, apesar de

estarem sobre a curva, porque outras carteiras igualmente arriscadas são mais rentáveis – as compreendidas no segmento *ab*, por exemplo.

Figura 1 – Representação gráfica da fronteira eficiente

Fonte: elaboração própria.

A Figura 1 funde elementos da teoria de Markowitz e de Tobin.

O Teorema de Separação de Tobin (1958) divide a decisão de investimento em duas etapas. Primeiro, é preciso encontrar o portfólio de ativos arriscados que otimiza a relação entre retorno e risco. Em seguida, é preciso definir a combinação entre tal portfólio arriscado e o ativo livre de risco que seja compatível com o perfil de risco investidor. O investidor ajusta o nível de risco ao seu perfil através da proporção alocada no ativo livre de risco.

Segundo Tobin, o investidor detém o ativo livre de risco R_f e um portfólio de ativos arriscados, a carteira tangente T , em proporções determinadas por seu apetite por risco e sua preferência por liquidez. Nesse contexto, todas as carteiras eficientes são combinações do ativo livre de risco com uma carteira arriscada. Na Figura 1, a fronteira eficiente de Tobin é representada pela reta ascendente *Capital Market Line* (CML), que corresponde ao conjunto possível dessas diferentes combinações.

No intercepto da reta CML, R_f , o capital do investidor está totalmente alocado no ativo livre de risco. Entre o intercepto R_f e o ponto T , o capital está alocado parte no ativo livre de risco, parte na carteira arriscada. Em T , o capital está completamente alocado na carteira de ativos arriscados. Posições além de T indicam que o investidor tomou empréstimo à taxa livre de risco para investir na carteira arriscada.

Segundo Fama e French (2004, p. 28), o *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) postula que todos os investidores concordam a respeito da distribuição dos retornos, de modo que todos enxergam o mesmo conjunto de oportunidades. Com efeito, todos os investidores acabam por deter o mesmo portfólio de ativos arriscados, correspondente à carteira de mercado, que é a carteira tangente T .

A Figura 1 ilustra o *trade-off* entre risco e retorno esperado. Uma eventual troca da carteira b pela carteira a , por exemplo, indicaria que o investidor aceitou correr mais

riscos para aumentar a expectativa de retorno. A ocorrência do *trade-off* entre retorno e risco é, inequivocamente, um axioma no mundo dos investimentos.

Markowitz (1952, p. 79) supõe a existência de uma taxa à qual tal *trade-off* acontece. Para o autor, “*there is a rate at which the investor can gain expected return by taking on variance, or reduce variance by giving up expected return*”.

Intuitivamente, a taxa tem relação com o parâmetro multiplicador de Lagrange λ_1 , que indica o risco incremental associado a um aumento do retorno esperado. Isto pode ser mais facilmente compreendido visualizando a função lagrangeana do problema de minimização da variância, conforme a equação (4)

$$L(w_i, \lambda_i) = w^t \Sigma w + \lambda_1 [E(R_p) - w^t r] + \lambda_2 (1 - 1^t w), \quad (4)$$

em que $E(R_p)$ é o retorno desejado pelo investidor.

A exclusão da restrição associada ao multiplicador λ_1 converte o modelo média-variância em um modelo de mínima variância.

A restrição às vendas a descoberto não foi incluída na equação (4), o que pode ser feito com a inclusão de um terceiro multiplicador associado à restrição de não-negatividade ($w_i \leq 0$), convertendo a situação em problema de programação linear.

Na prática, o modelo média-variância costuma resultar em alocações absolutamente contraintuitivas, desapontando aqueles que tentam implementá-lo. Conforme Michaud (1989, p. 33),

It is known anecdotally that a number of experienced investment professionals have experimented with MV optimizers only to abandon the effort when they found their MV optimized portfolios to be unintuitive and without obvious investment value.

O otimizador irrestrito de média-variância resulta em amplas posições vendidas – isto é, grandes pesos negativos. Já a imposição de restrição às vendas a descoberto ($w_i \geq 0$) frequentemente culmina em soluções de canto, zerando a posição em muitos ativos e alocando, desarrazadamente, grandes porções da carteira em ativos com baixa capitalização de mercado (BLACK; LITTERMAN, 1991, p. 1).

Para Jobson e Korkie (1981, p. 72), até mesmo a regra de pesos iguais leva vantagem sobre a abordagem de média-variância. Além de performance *outsample* geralmente superior, a regra de pesos iguais não envolve estimação com dados amostrais e não está sujeita a rebalanceamento, ficando o portfólio isento dos riscos associados a essas duas práticas. Com relação à performance, DeMiguel et al. (2009) compararam os dois métodos e os resultados favoreceram a regra de pesos iguais.

Já Michaud (1989) considera o modelo MV instável. Para o autor, pequenas variações nos *inputs*, particularmente nos retornos esperados, geram mudanças expressivas nos *outputs*. Michaud adverte também que, devido aos dados de entrada serem estimados, o algoritmo maximiza erros de estimação. A sensibilidade do modelo a variações nos retornos esperados foi pontuada também por Black e Litterman (1991).

Segundo Jobson e Korkie (1981, p. 72), os estimadores de retorno e risco usados no modelo MV não são confiáveis. Os resultados da estimação são viesados e sujeitos a grande variabilidade, particularmente quando menos de dez anos de dados mensais são usados na estimação. Contudo, acrescentar observações mais

antigas até atingir o tamanho amostral requerido não remedia o problema, pois as condições do mercado variam muito em um período de tempo tão longo.

Do ponto de vista estatístico, pode-se afirmar que séries financeiras não costumam ser normalmente distribuídas (BUENO, 2015, p. 274), fato estilizado que faz da média amostral um estimador impróprio de retorno.

Jobson e Korkie (1981, p. 73) ponderam, entretanto:

In conclusion, traditional implementation of the Markowitz diversification strategy is categorically a bad strategy. It is important to remember that this is caused by the unreliability of the estimates obtained from historical data of reasonable size and not from any intrinsic error in Markowitz-Sharpe theory.

Markowitz (1952, p. 91) reconheceu a necessidade de encontrar métodos mais apropriados para estimar dados de entrada: “*I believe that better methods, which take into account more information, can be found*”. Mas não era esse o escopo de seu estudo, como o próprio autor referiu: “*I will not pursue this subject here, for this is 'another story'*”. Sua proposta era apresentar um algoritmo. Como obter *inputs* confiáveis deveria ser objeto de estudos posteriores.

Conclui-se que os maiores problemas da abordagem advêm do uso de retornos estimados como *outputs*. Por este motivo, será utilizado o modelo média-variância sob a representação de mínima variância – desconsiderando a restrição dada pela equação (2). Com efeito, os *inputs* serão dados somente pelas covariâncias, não envolvendo estimativas de retornos. A fim de criar carteiras sem soluções de canto, ou seja, sem posições zeradas, serão apresentadas também versões aditivadas com restrições do tipo *floor* e *ceiling* – as quais serão apresentadas na seção 2.3.1.

2.2 Risk-parity: estratégia equally-weighted risk contribution (ERC)

Modelos *risk-parity* são estratégias de alocação de portfólio orientadas para a diversificação do risco. “Risco” é um conceito abstrato e relativo; contudo, as contribuições ao risco costumam ser bons indicadores das contribuições às perdas efetivas – motivo pelo qual investidores deveriam analisar seus investimentos também a partir desta ótica (QIAN, 2005).

Segundo Mergenthaler e Zhang (2010, p. 3), a abordagem *risk-parity* tem por objetivo reduzir perdas associadas a classes de ativos individuais. De acordo com Maillard et al. (2010), *Equally-weighted Risk Contribution (ERC)* é um modelo *risk-parity* de alocação em que os ativos têm igual participação relativa no risco total do portfólio, produzindo o efeito de maximizar sua diversificação.

O desenvolvimento matemático subsequente segue Maillard et al. (2010). Ao autores consideram um portfólio constituído por n ativos, com pesos w_i ($i = 1, 2, \dots, n$). O portfólio ERC é exclusivamente função destes pesos, uma vez que todos os outros fatores fogem do controle do investidor. O desvio-padrão (σ), que representa o risco da carteira, é dado (na forma matricial) por

$$\sigma(w) = \sqrt{w^t \Sigma w}, \quad (5)$$

em que w é o vetor de pesos (w_i) e Σ corresponde à matriz de covariâncias dos retornos.

Uma vez que

$$\sqrt{w^t \Sigma w} = w^t \frac{\Sigma w}{\sqrt{w^t \Sigma w}}, \quad (6)$$

o vetor de impactos marginais dos pesos w_i no risco do portfólio é dado por

$$\frac{\partial \sigma(w)}{\partial w} = \frac{\Sigma w}{\sqrt{w^t \Sigma w}}. \quad (7)$$

A contribuição de cada ativo ao risco total de portfólio corresponde ao produto de seu peso pelo impacto marginal de seu peso. Isto é,

$$\sigma_i(w) = w_i \frac{\partial \sigma(w)}{\partial w_i}, \quad (8)$$

∴

$$\sigma_i(w) = \text{diag}(w_1, w_2, \dots, w_n) \frac{\Sigma w}{\sqrt{w^t \Sigma w}}. \quad (9)$$

O modelo ERC busca um vetor de pesos w tal que

$$\sigma_1(w) = \sigma_2(w) = \dots = \sigma_n(w) = \frac{\sigma(w)}{n}, \quad (10)$$

garantindo que todos os ativos contribuam para o risco do portfólio de forma equânime.

Para encontrar a composição correspondente, Maillard et. al. (2010) propõem minimizar a função

$$\min_w \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (w_i (\Sigma w)_i - w_j (\Sigma w)_j)^2, \quad (11)$$

s. a.

$$1^t w = 1. \quad (12)$$

O portfólio ERC é dado em $f(w) = 0$, porque a solução satisfaz a condição $w_i (\Sigma w)_i = w_j (\Sigma w)_j$, quaisquer sejam i e j .

Maillard et. al. (2010) apontam que o risco total pode ser visto como o somatório das contribuições individuais, isto é,

$$\sigma(w) = \sum_{i=1}^n \sigma_i(w), \quad (13)$$

porque a volatilidade do portfólio ERC é uma função homogênea de grau 1.

O método ERC é uma abordagem heurística alternativa compreendida entre o modelo de mínima variância e a estratégia 1/n, que associa, em certa medida, as características favoráveis de ambas. “*Roughly speaking, the [ERC] resulting portfolio is similar to a minimum variance portfolio subject to a diversification constraint on the weights of its components*” (MAILLARD et al., 2010, p. 1).

O modelo de mínima variância, apesar do forte apelo teórico, tende a formar portfólios concentrados em poucos ativos. A estratégia 1/n, por sua vez, pondera igualmente todos os ativos, independentemente de suas volatilidades, ignorando as contribuições individuais ao risco agregado do portfólio.

Qian (2005) atribui aos modelos *risk-parity* a desejável propriedade de dar menos peso a ativos cujos retornos são altamente correlacionados com retornos de outros – característica em comum com a abordagem de mínima variância. O modelo

ERC é também, por definição, tributário da estratégia 1/n; a diferença é que são os riscos, e não os pesos, que estão sendo igualmente ponderados.

2.3 Aditivos para os modelos de mínima variância e ERC

É comum que modelos otimizadores livres produzam carteiras que não correspondem com algumas visões do investidor, como, por exemplo, posições zeradas ou muito grandes em alguns ativos. Esta seção apresenta aditivos para os modelos de mínima variância e ERC, restrições que buscam gerar alocações mais intuitivas e coerentes com pontos de vista do investidor. São estes aditivos as restrições *floor* e *ceiling*, que estabelecem, respectivamente, limites mínimos e máximos de alocação, e a restrição de predeterminação do nível de *hedge*, que predetermina qual proporção da carteira pode ser alocada em ativos desta categoria.

2.3.1 Restrições *floor* e *ceiling*

Restrições *floor* e *ceiling* determinam, respectivamente, percentuais mínimos e máximos que podem ser alocados em cada ativo. Esse tipo de restrição é aplicável apenas no modelo de mínima variância, pois é incompatível com o modelo ERC.

Podem ser introduzidas em um modelo otimizador da seguinte forma

$$\underline{w}_i \leq w_i \leq \bar{w}_i, \quad (14)$$

em que \underline{w}_i e \bar{w}_i correspondem aos limites mínimo (*lower bound*) e máximo (*upper bound*) que podem ser alocados no ativo i . Note que, se $\underline{w}_i \geq 0$, restrições *floor* tornam restrições de não negatividade redundantes.

Segundo Buseti (2000, p. 5), ao mesmo tempo que não têm influência significativa no retorno do portfólio, posições extremamente pequenas acrescentam custos de administração e monitoramento, motivo pelo qual restrições *floor* são comumente adotadas. De outro lado, posições muito grandes em um ativo deixam o portfólio exposto demais às idiosincrasias deste ativo. As restrições *ceiling* podem então ser usadas para limitar esse risco.

Para Chang et al. (2000, p. 1278), restrições *floor* e *ceiling* podem ser usadas para controlar a exposição do portfólio a ativos da mesma classe, com características em comum, como companhias similares, do mesmo setor, que compartilham dos riscos daquele setor em particular. Por exemplo, pode ser estabelecido um limite para o total de capital alocado em ações de companhias petrolíferas, outro limite para ações de empresas de telecomunicações, etc.

Crama e Schyns (2003, p. 549) apontam que restrições *floor* e *ceiling* podem ser usadas com o objetivo de atender a restrições institucionais. Imagine, por exemplo, instituições que estão obrigadas, por regulamento, a manter uma posição mínima em uma determinada classe de ativos, e/ou impedidas de manter posição superior a determinado patamar em outras classes de ativos. Além disto, restrições deste tipo eliminam posições negligenciáveis, facilitando o controle do portfólio.

As restrições *floor* e *ceiling* serão usadas como aditivo para o modelo de mínima variância, a fim de que este produza portfólios sem posições extremas. Nas variações onde restrições *floor* e *ceiling* forem aplicadas, o algoritmo não poderá zerar posições em alguns ativos, nem atribuir posições muito grandes a outros.

2.3.2 Predeterminação do nível de *hedge*

Modelos que levam em consideração a matriz de covariâncias tendem a dar grande peso a ativos negativamente correlacionados com a maioria dos demais. Logo, na formação de uma carteira de ativos arriscados, é comum que tais modelos gerem grandes posições em instrumentos de proteção, ou *hedge*.

Grandes posições em instrumentos de proteção, no entanto, podem fazer pouco sentido para muitos investidores; alocar de 30% a 40% da carteira em ouro e dólar, para alguns, não faz nenhum sentido – uma questão altamente subjetiva. Um ajuste no problema de otimização, descrito a seguir, pode ser realizado de modo a predeterminar o percentual alocado em instrumentos de proteção em um número – igualmente subjetivo – condizente com a filosofia de investimentos do interessado.

A predeterminação do nível de *hedge* é um aditivo aplicável tanto ao modelo ERC quanto ao de mínima variância.

Para impor um nível predeterminado de *hedge* no modelo de mínima variância basta adicionar a restrição

$$w_{USD} + w_{XAU} = w_H, \quad (15)$$

em que w_H é o percentual desejado da carteira alocado em dólar e ouro.

No casos modelos ERC, primeiro, os ativos devem ser separados em dois blocos: ativos ordinários e instrumentos de proteção. O primeiro bloco é formado por mercados acionários brasileiro (IBOVESPA) e americano (S&P 500), *commodities* (S&P GSCI), ativos imobiliários (IFIX) e bitcoin. Índices acionários, *commodities* e imobiliários são mimetizados por ETFs, o que significa que o investidor pode investir naquele índice ou setor através de um único ticker (o IBOVESPA pode ser comprado através do BOVA11, por exemplo). Já o bloco do *hedge* é formado por dólar e ouro, considerados instrumentos de proteção.

Com efeito,

$$w_{IBOV} + w_{SP500} + w_{COMM} + w_{IFIX} + w_{BTC} = w_S; \quad (16)$$

$$w_{USD} + w_{XAU} = w_H. \quad (17)$$

em que w_S é o percentual alocado em ativos ordinários e w_H é o percentual alocado em ativos de *hedge*. A obtenção da carteira com *hedge* predeterminado consiste em resolver o problema de otimização

$$\min_w \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (w_{S_i}(\Sigma w_S)_i - w_{S_j}(\Sigma w_S)_j)^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (w_{H_i}(\Sigma w_H)_i - w_{H_j}(\Sigma w_H)_j)^2, \quad (18)$$

s. a.

$$1^t w_S + 1^t w_H = 1, \quad (19)$$

$$w_{USD} + w_{XAU} = w_H. \quad (20)$$

Na carteira resultante desse processo,

$$\begin{aligned} \sigma_{IBOV}(w) = \sigma_{SP500}(w) = \sigma_{COMM}(w) = \sigma_{IFIX}(w) = \sigma_{BTC}(w); & \text{ bloco de ord.} \\ \sigma_{USD}(w) = \sigma_{XAU}(w), & \text{ bloco de hedge} \end{aligned}$$

isto é, as contribuições para o risco da carteira são necessariamente equânimes entre ativos pertencentes a um mesmo bloco.

3. METODOLOGIA

3.1 Ativos e coleta de dados

Os dados utilizados referem-se a cotações de periodicidade mensal, preço de fechamento, e foram obtidos no portal Investing e na B3. A amostra compreende o período dez/2010 a dez/2020, com extensão limitada pela disponibilidade de cotações do IFIX, perfazendo 121 observações de cotações e 120 de retornos.

A periodicidade de rebalanceamento de carteira é mensal, com a amostra para estimação das covariâncias limitada até o mês imediatamente anterior. Isso significa, por exemplo, que a amostra para estimação do mês de janeiro compreende retornos de jan/2011 a dez/2019, 108 obs., a amostra relativa ao mês de fevereiro, de jan/2011 a jan/2020, 109 obs., e assim por diante. As observações de 2020 ficam reservadas para verificação *outsample* do desempenho de cada carteira.

O índice IFIX, *proxy* de desempenho do mercado de FII's, é um índice de retorno total composto por cotas de fundos de investimento imobiliário listados na B3, em que o peso de cada fundo é ponderado por sua respectiva capitalização de mercado (B3, 2018a). No presente contexto, a aplicação em FII's representa investimento em imóveis.

O Índice Bovespa (IBOVESPA), *proxy* de desempenho do mercado brasileiro de ações, é um índice de retorno total que mede o desempenho de uma carteira teórica de ativos contendo as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro (de maior liquidez e representatividade), respondendo por cerca de 80% do volume financeiro negociado na B3. No IBOVESPA, o peso de cada empresa é ponderado por sua respectiva capitalização de mercado (B3, 2018b).

A B3 adota a metodologia de índice de retorno total para o cálculo do IBOVESPA e do IFIX. Um índice de retorno total da B3 reflete não apenas as variações nos preços dos ativos que o compõem, mas também a distribuição de proventos pelas empresas emissoras desses ativos, tais como o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, direitos de subscrição, além do valor de qualquer ativo ou direito de subscrição diferentes dos ativos originalmente possuídos (B3, 2018c).

O índice S&P 500 consiste em uma carteira teórica com ações de quinhentas empresas de grande capitalização do mercado americano e é considerado o principal indicador de desempenho do segmento. O peso de cada empresa é proporcional à sua respectiva capitalização de mercado. O S&P 500 *Net Total Return* (SPXNTR) é a variante do índice S&P 500 que incorpora o reinvestimento dos dividendos recebidos após a dedução dos impostos aplicáveis (S&P DOW JONES INDICES, 2020).

O S&P Goldman Sachs *Commodities Index* (S&P GSCI) é um importante *benchmark* do desempenho global das *commodities* e foi escolhido para representar esta classe de ativos.

As séries de log-retornos dos ativos são obtidas através da expressão

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}. \quad (21)$$

Os custos de transação associados à formação e ao rebalanceamento das carteiras serão desconsiderados, por questão de simplificação.

3.2 Sumarização de critérios de formação e rebalanceamento de portfólios

A Tabela 1 apresenta uma sumarização dos critérios de formação e rebalanceamento dos portfólios.

Tabela 1 - Sumarização dos critérios de formação e rebalanceamento de portfólios.

Portfólio	Modelo ou regra matemática	Restrições		
		Floor	Ceiling	Hedge
ERC	<i>Equally-Weighted Risk Contribution</i>	n/a	n/a	n/a
ERC-PH	<i>Equally-Weighted Risk Contribution</i>	n/a	n/a	20%
MinVar	Mínima variância	n/a	n/a	n/a
MinVar-PH	Mínima variância	n/a	n/a	20%
MinVar-FC	Mínima variância	10%	20%	n/a
MinVar-FC-PH	Mínima variância	10%	20%	20%
EW	1/n	n/a	n/a	n/a

Fonte: elaboração própria.

Na apresentação de resultados, os portfólios que apresentarem o complemento “FC” foram formados com restrições *floor* e *ceiling*. Os portfólios com restrição de *hedge* predeterminado em 20% apresentarão o complemento “PH” (*predetermined hedge*). Por exemplo, o portfólio ERC-PH foi formado com base no modelo ERC com *hedge* predeterminado. Já o portfólio MinVar-FC-PH, a partir do modelo de mínima variância, com *floor*, *ceiling* e *hedge* predeterminado.

As restrições do tipo *floor* e *ceiling*, quando aplicadas, terão sempre os níveis de 10% e 20%, respectivamente. A predeterminação do nível de *hedge*, quando aplicada, será sempre no patamar de 20%. Esses valores foram definidos de forma subjetiva pelo autor.

3.3 Volatilidade condicional: Modelos GARCH

De acordo com Jorion (1998, p. 161), a volatilidade aumenta o valor em risco de uma carteira de ativos, de modo que os riscos financeiros podem ser controlados de forma mais eficaz por aqueles investidores capazes de prever confiavelmente mudanças na volatilidade. A volatilidade, ou variância condicional, de uma série financeira pode ser modelada através da família de modelos de heterocedasticidade condicional autorregressiva (ARCH¹).

O modelo ARCH foi inicialmente proposto por Engle (1982), que buscava prever a inflação no Reino Unido, embasado na ideia de que o passado recente provê informações relevantes para projeção da volatilidade. O ARCH pressupõe que a variância condicional de uma série financeira é uma variável aleatória relacionada ao

¹ *Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.*

quadrado dos valores passados dessa série. O modelo GARCH² nasceu com a generalização do ARCH, por Bollerslev (1986).

O modelo GARCH pressupõe que a variância condicional depende da inovação mais recente e da variância condicional anterior. Parcimoniosos e bastante aderentes aos dados, “os modelos GARCH tornaram-se a base das análises de séries temporais dos mercados financeiros, que demonstram, sistematicamente, períodos de ‘aglutinação’ de volatilidade” (JORION, 1998, p. 165-166).

Descrevendo um processo GARCH (p, q), Bueno (2015) afirma que a estimativa de variância condicional no tempo t é dada por

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2, \quad (22)$$

No caso mais simples, dado pelo processo GARCH (1, 1),

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2. \quad (23)$$

Conforme Jorion (1998), a variância incondicional pode ser obtida ao definir $E[\varepsilon_{t-1}^2] = \sigma_t^2 = \sigma_{t-1}^2 = \sigma^2$ e resolver a equação para σ^2 , resultando em

$$\sigma^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha_1 - \beta_1}. \quad (24)$$

em que condição para que o modelo seja estacionário é $\alpha_1 + \beta_1 < 1$.

Para um GARCH de ordem superior, conforme Bueno (2015, p. 276),

$$\sigma^2 = \frac{\omega}{1 - \sum_{i=1}^q \alpha_i - \sum_{j=1}^p \beta_j}, \quad (25)$$

e a condição para que o modelo seja estacionário é $\sum_{i=1}^q \alpha_i + \sum_{j=1}^p \beta_j < 1$.

Morettin (2011) aponta que a identificação da ordem de um modelo GARCH costuma ser uma tarefa complicada. Sua recomendação é para estimar modelos de ordem baixa, tais como (1, 1), (1, 2), (2, 1) e (2, 2), e em seguida escolher a melhor especificação de acordo com algum critério de informação. Pode-se também escolher pelo modelo com o menor valor para a seguinte função de perda:

$$\sum_{t=1}^T (\varepsilon_t^2 - \sigma_t^2)^2. \quad (26)$$

De acordo com Bueno (2015, p. 286), ainda que os erros não sejam normalmente distribuídos, pode-se maximizar a verossimilhança da função de distribuição normal, “entendendo isso como uma estimação de quasemáxima verossimilhança”. A função de verossimilhança a ser maximizada é dada por

$$L = \prod_{t=k+1}^T \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_t^2}} \exp\left\{-\frac{\varepsilon_t^2}{2\sigma_t^2}\right\}, \quad (27)$$

onde $k = \max[p, q]$.

De forma mais simples, pode-se definir a contribuição de cada observação para a função de log-verossimilhança como dada por

² Generalized ARCH.

$$l_t = -\frac{1}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \ln(\sigma_t^2) - \frac{\varepsilon_t^2}{2\sigma_t^2}, \quad (28)$$

e em seguida maximizar o somatório dessas contribuições

$$\max_{\omega, \alpha, \beta} \sum_{t=k+1}^T l_t. \quad (29)$$

Morettin (2011) esclarece que os parâmetros precisam ser estimados por meio de métodos numéricos de otimização. Como os algoritmos empregados exigem que sejam estabelecidos valores iniciais, Bueno (2015) sugere definir as variâncias iniciais do processo de maximização como $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_n^2 = T^{-1} \sum_{t=1}^T \varepsilon_t^2$ – o que corresponde à variância incondicional.

Segundo Jorion (1998, p. 166), diversas variantes do modelo GARCH foram desenvolvidas, no entanto, com melhorias somente marginais em relação ao original.

O GARCH padrão é, contudo, incapaz de modelar respostas assimétricas da volatilidade de algumas séries em relação a notícias boas ou más. Segundo Bueno (2015, p. 279), “choques no retorno de ações são assimétricos, pois os retornos negativos são seguidos por maiores aumentos na volatilidade do que os positivos”.

Destarte, alguns modelos assimétricos foram concebidos sob a ideia de que retornos negativos precedem um nível de volatilidade maior do que retornos positivos. Isto é, os impactos de choques aleatórios são assimétricos. O modelo a ser utilizado para estimar as matrizes de covariâncias é o EGARCH. QMS (2010, p. 209) dá a seguinte especificação geral para o modelo EGARCH

$$\ln(\sigma_t^2) = \omega + \sum_{j=1}^q \beta_j \ln(\sigma_{t-1}^2) + \sum_{i=0}^p \alpha_i \left| \frac{\varepsilon_{t-i}}{\sigma_{t-i}} \right| + \sum_{k=1}^r \gamma_k \frac{\varepsilon_{t-k}}{\sigma_{t-k}}, \quad (30)$$

em que a presença de assimetria é verificada quando $\gamma \neq 0$. A especificação logarítmica garante valor positivo para a variância estimada, mesmo que alguns coeficientes sejam estimados com sinal negativo.

3.3.1 Estimando covariâncias condicionais

Apesar de capturarem com precisão os fenômenos de aglomeração de volatilidade, os modelos GARCH têm como desvantagem a alta complexidade nas versões multivariadas. Mesmo especificações mais parcimoniosas requerem a estimação de um grande número de parâmetros.

Adota-se aqui uma abordagem alternativa simplificada, que parte do seguinte fato:

$$\sigma_{ij} = \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j. \quad (31)$$

A base do método a ser adotado está no modelo de correlação condicional constante (CCC), o que não significa que a existência de uma estrutura de correlações invariante no tempo seja uma premissa. O modelo CCC fornece um molde, mas não é o método final a ser empregado, o que ficará claro adiante.

Segundo Bueno (2015, p. 296), “o modelo de correlação condicional constante assume que $R_t = R$ é invariante no tempo, de tal modo que a variação temporal em Σ_t é determinada somente pelas variâncias condicionais”. Isto é,

$$\Sigma_t = D_t R D_t. \quad (32)$$

Aqui, R representa a matriz de correlações históricas. D_t é uma matriz ($N \times N$) cuja diagonal principal contém desvios-padrão condicionais estimados com modelos GARCH univariados e os demais elementos são nulos:

$$D_t = \begin{bmatrix} \sigma_{1,t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_{2,t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_{n,t} \end{bmatrix}, \quad (33)$$

$$D_t = \text{diag}(\sigma_{1,t}, \sigma_{2,t}, \dots, \sigma_{n,t}).$$

No caso bivariado, por exemplo, sem perda de generalidade,

$$\Sigma_t = \begin{bmatrix} \sigma_{1,t} & 0 \\ 0 & \sigma_{2,t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{1,t} & 0 \\ 0 & \sigma_{2,t} \end{bmatrix}. \quad (34)$$

$D_t \quad R \quad D_t$

Os elementos da matriz de covariâncias podem ser individualmente estimados por

$$\sigma_{ij,t} = \rho_{ij} \sigma_{i,t} \sigma_{j,t}. \quad (35)$$

A verdade é que, embora essa especificação refira-se ao modelo CCC, por construção, matrizes de correlação variantes no tempo podem ser utilizadas ao adicionar o subscrito t à matriz R . Desse modo, aquele que não queira assumir a estrutura de correlações constantes, pode adotar algum método de ponderação que favoreça observações mais recentes para estimar uma matriz R_t .

Segundo Bueno (2015, p. 300), a seguinte forma de suavização exponencial pode ser adotada para tal finalidade

$$\rho_{ij,t} = \frac{\sum_{s=1}^{t-1} \lambda^s \varepsilon_{i,t-s} \varepsilon_{j,t-s}}{\sqrt{(\sum_{s=1}^t \lambda^s \varepsilon_{i,t-s}^2)(\sum_{s=1}^t \lambda^s \varepsilon_{j,t-s}^2)}}, \quad (36)$$

em que $0 < \lambda < 1$.

Aqui, o termo ε_i representa o desvio do retorno do ativo i em relação à sua média aritmética histórica. Será considerado que $\lambda = 1 - 1/t$, em que t é o número de observações da amostra.

4. RESULTADOS

Os resultados desta seção derivam do uso de matrizes de covariâncias condicionais. As variâncias foram estimadas a partir de modelos EGARCH e as correlações por alisamento exponencial. Ao todo, foram estimados 84 modelos EGARCH (sete ativos, doze períodos) e 504 pares de correlações (sete ativos, 42 pares, doze períodos).

Para efeito de comparação, a Tabela 2 exhibe os retornos acumulados dos portfólios originados a partir do uso de matrizes de covariância incondicionais, que se

referem às volatilidades históricas, e de matrizes de covariância condicionais, que dizem respeito às volatilidades momentâneas.

Tabela 2 – Retornos acumulados, em reais e em dólares, das diversas estratégias de alocação. Comparativo dos resultados originados pelo uso de matrizes de covariância históricas aos de matrizes de covariância condicionais.

Moeda	Σ	ERC	ERC-PH	MinVar	MinVar-PH	MinVar-FC	MinVar-FC-PH
R\$	Históricas	22,6%	23,4%	9,1%	4,0%	42,9%	44,3%
	Condicionais	30,0%	32,5%	24,7%	19,7%	44,8%	45,1%
US\$	Históricas	-5,1%	-4,5%	-15,5%	-19,5%	10,6%	11,7%
	Condicionais	0,6%	2,6%	-3,5%	-7,4%	12,0%	12,3%

Fonte: elaboração própria.

A volatilidade condicional aumentou os retornos acumulados de todos os portfólios em que foi empregada, motivo pelo qual seus resultados foram selecionados para serem analisados. As mudanças mais substanciais foram percebidas em MinVar e MinVar-PH, mas os portfólios ERC e ERC-PH também apresentaram aumentos substanciais no ganho acumulado, se comparados às suas versões baseadas em volatilidade incondicional. Uma explicação para as performances superiores é que a incorporação da volatilidade momentânea permitiu que os modelos de alocação assimilassem melhor os momentos do mercado.

A Figura 2 exibe os retornos acumulados de cada portfólio. Verifica-se que qualquer dos portfólios atingiria o objetivo de proteger o capital investido da inflação de preços brasileira – que, se medida pelo IPCA, foi de aproximadamente 4,5% em 2020. O portfólio com menor retorno acumulado entregaria um ganho real de aproximadamente 15%.

Outros indicadores de performance e risco estão contidos na Tabela 3. Os betas dos portfólios foram estimados com regressão linear e nos termos do CAPM³. A variação do índice MSCI World⁴ foi usada como referência de retornos do mercado global e a taxa média de retorno da *T-Note* 10 Yr, que corresponde ao título do tesouro americano com vencimento em 10 anos, foi empregada como taxa de juros livre de risco⁵. A fim de que todos os dados estejam denominados na mesma moeda, os retornos dos portfólios foram convertidos para o dólar.

³ $r_p = r_f + \beta(r_m - r_f)$. De forma equivalente, $r_{p,t} - r_{f,t} = \beta_p(r_{m,t} - r_{f,t})$.

⁴ "The MSCI World Index captures large and mid cap representation across 23 Developed Markets (DM) countries. With 1,583 constituents, the index covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization in each country" (p. 1, MSCI, 2021). Os dados foram coletados em <br.investing.com>.

⁵ Valores diários da taxa de 10 anos obtidos na *Daily Treasury Yield Curve Rates*, disponível em <https://www.treasury.gov>. Extraiu-se daí a média aritmética diária de cada mês e, em seguida, as taxas foram convertidas de periodicidade anual para mensal, com a expressão $t_m = (1 + t_a)^{1/12} - 1$, a fim de compatibilizar a periodicidade desta série com as demais.

Figura 2 – Retorno acumulado dos portfólios.

Fonte: elaboração própria.

Os índices de Sharpe⁶ e de Treynor⁷ são indicadores de desempenho de um ponto de vista da relação risco/retorno. Ambos indicam quantas unidades de excesso

⁶ $IS = \bar{r}_p / s_p$, em que \bar{r}_p é o excesso de retorno médio do portfólio e s_p é o desvio-padrão estimado dos retornos do portfólio. O índice de Sharpe (1966, p. 123) apresentado na Tabela 3 refere-se ao indicador anualizado através da expressão $IS_a = [(1 + \bar{r}_p)^{12} - 1] / (s_p \sqrt{12})$.

⁷ $IT = \bar{r}_p / \hat{\beta}_p$, em que $\hat{\beta}_p$ é o beta estimado do portfólio. O índice de Treynor apresentado na Tabela 3 refere-se ao indicador anualizado através da expressão $IT_a = [(1 + \bar{r}_p)^{12} - 1] / \hat{\beta}_p$.

de retorno foram obtidas para cada unidade de risco, logo, são do tipo “quanto maior, melhor”. O índice de Sharpe adota o desvio-padrão dos retornos como medida de risco, enquanto o índice de Treynor adota o beta estimado. Em ambos, o portfólio de pesos iguais (EW) se sobressaiu de forma expressiva em relação às demais.

Tabela 3 – Indicadores de desempenho dos portfólios.

Carteira	ERC	ERC-PH	MinVar	MinVar PH	MinVar FC	MinVar FC-PH	EW
Beta	0,94 [5,00]	1,11 [5,63]	0,83 [5,06]	1,04 [5,02]	1,04 [5,95]	1,13 [6,36]	1,08 [7,14]
Índice de Sharpe	0,13	0,36	-0,05	-0,12	0,53	0,52	0,92
Índice de Treynor	0,04	0,06	-0,02	-0,04	0,16	0,15	0,27

Notas: Estatística t entre colchetes. Betas, estimados por MQO, estatisticamente significativos ao nível de 1%. Para calcular os indicadores desta tabela, os retornos foram convertidos para o dólar. Fonte: elaboração própria.

4.1 Portfólios MinVar e MinVar-PH

MinVar e MinVar-PH correspondem aos portfólios em que as carteiras foram formadas e rebalanceadas pelo algoritmo de mínima variância, sem e com *hedge* predeterminado, respectivamente. Estes produziram os piores resultados em termos de retorno acumulado. Os ganhos acumulados contra o real foram de apenas 24,7% e 19,7%, Os prejuízos acumulados contra o dólar foram de -3,5% e de -7,4%. A predeterminação de *hedge* em 20% piorou o resultado em vez de melhorá-lo, o que se deu pelo aumento da exposição ao IFIX e pela redução da exposição ao dólar. As médias de alocações mensais dessas duas estratégias são exibidas na Figura 3.

Uma característica intrínseca ao algoritmo de mínima variância é favorecer ativos com retornos menos voláteis, sem nenhuma consideração para se a pouca variabilidade é em direção ao lucro ou ao prejuízo. Dentre as classes de ativos levadas em conta, o IFIX foi a menos volátil nos retornos. Com efeito, os modelos formaram carteiras com grandes posições em IFIX, sendo a alocação média de 25,4% sob a estratégia MinVar e de 37,1% sob MinVar-PH. Já ativos com retornos mais voláteis são rejeitados pelos algoritmos de mínima variância, o que fez o Bitcoin receber, na média do período, pesos de apenas 0,7% e 1,1%, respectivamente.

Assim, os maus resultados dessas estratégias neste estudo são explicados principalmente pelas posições excessivas na classe de ativos com a pior performance (IFIX) e pela exposição praticamente nula ao ativo de melhor performance (Bitcoin).

Figura 3 – médias de alocações mensais dos portfólios MinVar e MinVar-PH.

Fonte: elaboração própria.

4.2 Portfólios ERC e ERC-PH

A estratégia de alocação que formou carteiras com o modelo ERC acumulou ganhos contra o real na ordem de 30%. Os números de sua versão com *hedge* predeterminado, ERC-PH, foram marginalmente melhores, de 32,5%. Com valores convertidos em dólar, os ganhos acumulados desses portfólios são de 0,6% e 2,6%, respectivamente. A Figura 4 exibe as médias de alocações mensais.

Figura 4 – médias de alocações mensais dos portfólios ERC e ERC-PH.

Fonte: elaboração própria.

No mês de março, fase mais aguda da crise no mercado financeiro, a carteira ERC apresentou perda de 6,9%. A versão PH perdeu 9,9% do valor. Uma vez que o portfólio de pesos iguais perdeu apenas 6%, coloca-se em questão a real eficácia do modelo ERC no que se refere à proteção do valor da carteira.

4.3 Portfólios MinVar-FC e MinVar-FC-PH

Analisando a Figura 5, as carteiras formadas por MinVar-FC e MinVar-FC-PH são, em aspecto, mais balanceadas que as demais. O método MinVar-FC consiste na formação de carteiras de mínima variância com restrições *floor* e *ceiling* de 10% e 20%, respectivamente, e acumulou retorno de 44,8% contra o real e de 12% contra o dólar. O portfólio MinVar-FC-PH é uma versão com os mesmos parâmetros e a restrição adicional predeterminando *hedge* em 20%. O retorno total contra o real foi de 45,1%. Contra o dólar, de 12,3%.

Figura 5 – médias de alocações mensais dos portfólios MinVar-FC e MinVar-FC-PH.

Fonte: Elaboração própria.

É digno de nota a recorrência de soluções de canto de MinVar-FC e MinVar-FC-PH, que evidenciam a preferência do algoritmo de mínima variância por alguns ativos e a rejeição por outros. Conforme o portfólio MinVar, o bitcoin teria, em média, apenas 0,7% se o algoritmo estivesse livre; as *commodities*, 0,2%. Mas restrições *floor* impuseram o mínimo de 10% para cada. De outro lado estão os ativos com 20% de alocação: o algoritmo livre teria alocado mais, mas foi imposto *ceiling* de 20%.

As restrições *floor* e *ceiling* comprometeram o retorno do portfólio no estudo conduzido por Buseti (2000, p. 31-59). De acordo com o autor, isso ocorreu porque as restrições *floor* forçam a exposição a todos os ativos, inclusive aqueles com retornos ruins, enquanto as restrições *ceiling* limitam a alocação nos ativos com maiores retornos.

Mas não se verificou esse resultado no presente estudo, talvez porque não foi incluída restrição de retorno esperado. Aqui, as restrições *floor* e *ceiling* melhoraram expressivamente a performance dos portfólios de mínima variância. Ocorreu que ficou

limitada a alocação no ativo de rendimento ruim (IFIX), ao mesmo tempo em que foi forçada exposição ao ativo com os retornos mais elevados (Bitcoin) – o oposto do ocorrido em Buseti (2000).

4.4 Portfólio *Equally-Weighted* (EW)

A estratégia de melhor desempenho adotou carteiras formadas e rebalanceadas com a regra de pesos iguais; isto é, o portfólio *Equally-Weighted* (EW), em que o peso de cada ativo é dado por $1/n$. A valorização acumulada contra o real foi de 60,4%. Em dólares, os ganhos foram de 24,1%.

Os índices de Sharpe e de Treynor indicam que este foi também o portfólio que entregou mais retorno para cada unidade de risco, seja ele medido em termos de desvio-padrão ou em termos de beta, além de apresentar um beta inferior ao de outros portfólios em que, teoricamente, os riscos seriam melhor gerenciados.

Esta foi a abordagem menos exposta ao IFIX, que acumulou perdas de aproximadamente 10%, e mais exposta ao bitcoin, ativo cuja valorização acumulada foi de 420% em 2020. Naturalmente, os movimentos desses dois ativos em particular ajudam a explicar por que um desempenho tão superior, mas não foi somente isso. Para efeito de cotejo, as carteiras foram recalculadas sem levar em consideração Bitcoin e IFIX, e ainda assim a estratégia de pesos iguais manteve resultados superiores sob todas as métricas de comparação – ainda que as diferenças tenham diminuído. Os resultados deste experimento não foram exibidos para poupar espaço. Com efeito, os resultados parecem indicar que a estratégia de pesos iguais tem desempenho superior aos métodos quantitativos empregados.

A lógica de rebalanceamento da estratégia de pesos iguais é simples. Findado um período, a necessidade de restabelecer a proporção de pesos iguais requer: 1) venda de parte dos ativos cujos preços aumentaram, aparando excessos da carteira, reduzindo exposição a ativos possivelmente sobrecomprados e realizando lucros; e 2) compra de ativos que ficaram relativamente mais baratos e que trarão ganhos em caso de recuperação dos preços.

Um risco potencial da abordagem, que não se concretizou no período em análise, é o de um ou mais dos ativos do portfólio encetar um processo de baixa forte e persistente. Na fase de correção, o rebalanceamento no término do primeiro período requisitaria compra de mais deste ativo; não obstante, o preço continuaria caindo no segundo período. No fim do segundo período, mais deste ativo seria comprado pra restabelecer as proporções da carteira. E assim por diante, com a possibilidade de acumular uma grande perda no horizonte do investimento. Em 2018, ano em que o bitcoin enfrentou correção dessa natureza, enquanto uma carteira de pesos iguais sem bitcoin acumularia retorno de 12,1% contra o real, uma carteira com bitcoin acumularia perda de 3%.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo caracterizou-se por uma investigação empírica do desempenho de diversas estratégias de formação e rebalanceamento de portfólio, com avaliação da performance teórica no conturbado ano de 2020, na esteira da crise do coronavírus.

Foram avaliadas seis estratégias quantitativas, além do *benchmark*, dado pela regra de pesos iguais (1/n).

Verificou-se que o desempenho foi potencializado de forma generalizada pela consideração de volatilidade condicional. Conforme os melhores resultados demonstram, esta metodologia de estimação permite que a matriz de covariâncias represente o momento atual de mercado de forma muito mais precisa do que a matriz de covariâncias históricas.

Com relação ao desempenho das estratégias aplicadas, nenhuma conseguiu vencer o *benchmark*. Na verdade, o retorno anual acumulado em dólares da estratégia de pesos iguais foi de 24,1%, quase o dobro da estratégia com a segunda maior valorização. Os índices de Sharpe e de Treynor revelam adicionalmente que a estratégia de pesos iguais apresentou melhor relação risco/retorno.

Destaca-se ainda que três das seis estratégias abordadas apresentaram perdas superiores à da carteira *benchmark* no mês de março, fase mais aguda da crise. É um resultado controverso, pois, em tese, todas fazem gerenciamento de riscos através da matriz de covariâncias; a carteira *benchmark*, não.

Os resultados colocam em questão a capacidade de entregar melhor performance das estratégias empregadas no estudo, mais sofisticadas do ponto de vista matemático, mas inferiores ao método considerado “ingênuo” no que se refere ao desempenho. Diante disso, recomenda-se a elaboração de estudos com avaliação *outsample* de performance em períodos mais longos, incluindo épocas menos turbulentas para os mercados financeiros.

REFERÊNCIAS

B3. Metodologia do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX).

2018a. Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-segmentos-e-setoriais/indice-de-fundos-de-investimentos-imobiliarios-ifix.htm>. Acesso em: 11 out. 2020.

___ . Metodologia do Índice Bovespa (IBOVESPA). 2018b. Disponível em: <

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/ibovespa.htm>. Acesso em: 11 out. 2020.

___ . Manual de definições e procedimentos dos índices da B3. 2018c. Disponível em:

<<http://www.b3.com.br/data/files/AF/83/C4/BA/25CB7610F157B776AC094EA8/Conceitos-Procedimentos-nov2018.pdf>>. Acesso em: 11 out. 2020.

BLACK, F.; LITTERMAN, R. Global Asset Allocation With Equities, Bonds, and Currencies, Goldman, Sachs & Co., Fixed Income Research, 1991.

BOLLERSLEV, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, v. 31, p. 307-327, 1986

BUENO, R. L. S. **Econometria de Séries Temporais**. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

BUSETTI, F, R. Metaheuristic approaches to realistic portfolio optimisation. 93f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – South Africa University, Pretoria, 2000.

CHANG, T-J.; MEADE, N.; BEASLEY, J. E.; SHARAIHA, Y. M. Heuristics for cardinality constrained portfolio optimisation. *Computers & Operations Research* v. 27, p. 1271-1302, 2000.

CRAMA, Y.; SCHYNS, M. Simulated annealing for complex portfolio selection problems. *European Journal of Operational Research*, v. 150, p. 546–571, 2003.

ENGLE, R. F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom Inflation. *Econometria*, v. 50, n. 4, p. 987-1007, 1982.

FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence. *Journal of Economic Perspectives*, v. 14, n. 3, p. 25-46, 2004.

JOBSON, J. D.; KORKIE, B. Putting Markowitz theory to work. *The Journal of Portfolio Management*, v. 7, n. 4, p. 70-74, 1981.

JORION, P. **Value at Risk**: A nova fonte de referência para o controle do risco de mercado. São Paulo: Bolsa de Mercadorias & Futuros, 1998.

LITTERMAN, R.; WINKELMANN, K. Estimating covariance matrices. Goldman, Sachs & Co., Risk Management Series, 1998.

MAILLARD, S.; RONCALLI, T.; TEÏLETICHE, J. The properties of equally weighted risk contribution portfolios. *The Journal of Portfolio Management*, v. 36, n. 4, p. 60-70, 2010.

MARKOWITZ, H. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, v. 7 n. 1, p. 77-91, 1952.

_____. Portfolio Selection: Efficient diversification of investments. New Haven: Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University, 1959.

MERGENTHALER, K.; ZHANG, H. Public Pension Funds: Asset Allocation Strategies. JPMorgan Chase & Co, Investment Analytics and Consulting, p. 2-4, dez. 2010.

MICHAUD, R. O. The Markowitz Optimization Enigma: Is 'Optimized' Optimal? *Financial Analysts Journal*, p.31-42, jan/fev. 1989

MORETTIN, P. A. *Econometria Financeira: Um curso em séries temporais financeiras*. 2 ed. São Paulo, Blucher, 2011.

QUANTITATIVE MICRO SOFTWARE – QMS. **EViews 7 User's Guide II**. Irvine: Quantitative Micro Software, LLC, 2010.

QUIAN, E. Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management, set. 2005.

S&P Dow Jones Indices. **S&P U.S. Indices Methodology**. 2020. Disponível em: <<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-us-indices.pdf>>. Acesso em: 11 out. 2020.

TOBIN, J. Preference as Behaviour Towards Risk. The Review of Economic Studies, v. 25, n. 2, p. 65-86, 1958.